

Reactivación alpina en el basamento varisco: Sistema Central oriental.

Alpine reactivation in the Variscan basement: eastern Central System.

D. Moreno-Martín¹, R. Díez Fernández² y G. de Vicente³

1 Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. Plaza de la Merced, s/n, 37008 Salamanca, España. dianamoreno@usal.es

2 Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica, Instituto Geológico y Minero. Calle de la Calera, 1, 28760 Tres Cantos, Madrid, España. r.diez@igme.es

3 Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense. Calle de José Antonio Novais, 12. Instituto de Geociencias IGEO CSIC-UCM. 28040 Madrid, España. gdv@geo.ucm.es

Palabras clave: Cretácico Superior, Eurasia, Microplaca Ibérica, Orogenia Alpina, Reactivación.

Resumen

La superposición de ciclos orogénicos es una característica definitoria de la litosfera Ibérica. La identificación de la influencia de las estructuras de ciclos más antiguos (*e.g.* varisco) sobre aquellas ligadas a los más modernos (*e.g.* alpino) es un tema pendiente en varios sectores. La estructura del basamento del sector occidental de Iberia, inicialmente establecida durante la Orogenia Varisca, fue modificada por una tectónica transtensiva pérmica, extensional triásica y por la Orogenia Alpina. Sucesivos ciclos de *rifting*, asociados a la propagación del Tethys y a la apertura del Atlántico Norte, produjeron un sistema de fallas normales y el desmantelamiento del Orógeno Varisco. La Orogenia Alpina comienza en el Cretácico Superior, debida a la colisión entre la microplaca Ibérica y Eurasia, produciendo una inversión tectónica, también en el interior de Iberia. Así, una parte importante de la geometría de las estructuras ligadas a esta orogenia parece estar más condicionada por la geometría de estructuras previas que por la propia orientación regional de esfuerzos intraplaca. El sector oriental del Sistema Central Hispano-Portugués incluye un registro que abarca desde la Orogenia Varisca hasta la Alpina. Presentamos un análisis estructural orientado a la identificación del posible control reológico que han podido ejercer las principales estructuras ligadas a cada ciclo orogénico sobre las subsiguientes, con especial énfasis en la fracturación. Algunas fallas normales y direccionales pérmicas, que afectaron al basamento varisco, fueron reactivadas durante la Orogenia Alpina. La reactivación, si se produjo, fue de dos tipos. Las fallas con direcciones NE-SO se reactivaron preferentemente como cabalgamientos, mientras que las fallas N-S a NO-SE lo hicieron como fallas de desgarre laterales derechas y permitieron un acortamiento diferencial (*tear faults*). En contraste, pocas estructuras penetrativas del basamento (*e.g.* estratificaciones, foliaciones o pliegues) ejercieron un control reológico en la tectónica alpina de la zona.

Abstract

The superposition of orogenic cycles is a defining characteristic of the Iberian lithosphere. Identifying the influence of structures formed during older cycles (e.g. Variscan) on those related to younger cycles (e.g. Alpine) is a pending issue in several sectors of Iberia. The basement structure of the western sector of Iberia, initially established during the Variscan Orogeny, was modified by Permian transtensive tectonics, Triassic extensional tectonics and by the Alpine Orogeny. Successive rifting cycles, associated with the spread of the Tethys and the opening of the North Atlantic, produced a system of normal faults and the dismantling of the Variscan Orogen. The Alpine Orogeny began in the Upper Cretaceous due to the collision between the Iberian microplate and Eurasia, and produced tectonic inversion, also in the interior of Iberia. Thus, an important part of the geometry of the structures formed during the Alpine Orogeny seems to be conditioned by the geometry of previous structures rather than by the regional stress orientation alone. The eastern sector of the Spanish-Portuguese Central System includes a record that ranges from the Variscan to the Alpine orogenies. We present a structural analysis aimed at identifying the possible rheological control that the main structures related to each orogenic cycle could have exerted on the subsequent ones, with emphasis on fracturing. Normal and strike-slip Permian faults that affected the Variscan basement were reactivated during the Alpine Orogeny. Reactivation, if existed, was of two types. NE-SW trending faults reactivated as thrusts, while N-S to NW-SE trending faults reactivated as dextral strike-slip faults and allowed differential shortening (tear faults). No penetrative structure of the basement (e.g. bedding, foliations or folds) exerted a rheological control on the Alpine tectonics of the area.